

AIRCRAFT FLIGHT SAFETY ENSURE ISSUES

¹T.D. Elmuradov, ²O.M. Ismailov

¹Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan, ²Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719686>

Annotatsiya. Hozirgi davrda parvozlar xavfsizligi aviatsiya sohasining eng ustivor masalalaridan biri hisoblanadi. Parvoz paytida samolyotlarga tahdidlar turli omillar, masalan, terroristik hujumlar, harbiy to'qnashuvlar, texnik nosozliklar va boshqalar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Parvozlar xavfsizligini ta'minlash tahdidlarga samarali javob berishni talab qiladi, bu esa o'z vaqtida va ishonchli ma'lumotni, turli xizmatlar o'rtasida samarali ma'lumot almashishni, harakatlarning yagona metodologiyasini va aviadispatcherlarni puxta tayyorlashni talab qiladi.

Kalit so'zlar: parvozlar xavfsizligi, samolyot, havo harakatini boshqaruvchi, harakat algoritmi.

Аннотация. В наше время безопасность полетов является одной из главных задач авиационной индустрии. Угрозы для самолетов при пролете могут возникать из-за различных факторов, таких как террористические акты, военные конфликты, технические сбои и другие. Для обеспечения безопасности полетов необходимо эффективно действовать в случае угрозы, а для этого требуется своевременная и достоверная информация, эффективный обмен информацией между различными службами, единая методика действий и подготовленные диспетчеры.

В данной статье рассмотрим основные проблемы действия наземных диспетчерских служб при угрозе для самолетов при пролете и алгоритмы автоматизированного (интеллектуального) решения чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: безопасность полетов, воздушное судно, авиадиспетчер, алгоритм действия.

Abstract. In modern times, flight safety is one of the main challenges of the aviation industry. Threats to aircraft during transit can arise from various factors such as terrorist acts, military conflicts, technical failures, and others. Ensuring flight safety requires effective response to threats, which necessitates timely and reliable information, efficient exchange of information between various services, a unified methodology of actions, and well-prepared air traffic controllers.

This article examines the primary challenges faced by ground dispatch services during threats to aircraft in transit and explores algorithms for automated (intelligent) resolution of emergency situations.

Keywords: flight safety, aircraft, air traffic controller, action algorithm.

Введение. В случае угрозы для самолетов, необходимо эффективно сотрудничать с другими диспетчерскими службами и органами безопасности, чтобы минимизировать риски. Однако это может быть вызвано трудностями в коммуникации и координации между разными структурами.

Кроме того, различные организации могут иметь разные протоколы и процедуры для реагирования на угрозы, что также может затруднить сотрудничество. Необходимо иметь хорошую коммуникационную систему и единую процедуру действий при возникновении угрозы, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

Факторы риска при производстве полетов самолетов. Одной из основных угроз (рис.1.) для самолетов при пролете является наличие других воздушных судов в непосредственной близости. Это может привести к столкновению или близкому прохождению, что создаст опасность для пассажиров и экипажа.

Также могут быть угрозы со стороны погодных условий, таких как турбулентность, грозы, сильный ветер и обледенение. Эти факторы могут повлиять на устойчивость самолета и его способность безопасно лететь. Другими угрозами являются технические сбои, такие как отказ двигателя или системы управления полетом. В таких случаях экипаж должен быстро принимать решения и выполнять необходимые меры для обеспечения безопасности полета.

Наконец, существует угроза со стороны террористических актов, таких как захват самолета или взрыв на борту. Для борьбы с этими угрозами применяются различные меры безопасности, включая проверку пассажиров и багажа перед посадкой на борт.

Рис. 1. Риски при производстве полетов самолетов.

Действия наземных диспетчерских служб при угрозе для самолетов при пролете. Наземные диспетчерские службы играют важную роль в обеспечении безопасности полетов. Они отслеживают полеты самолетов на радарх и связываются с экипажами для предупреждения об угрозах. В случае возникновения угрозы, они могут изменить маршрут полета или выдать указания экипажу для обеспечения безопасности.

Диспетчеры также могут координировать работу с другими службами, такими как пожарные и спасательные службы, в случае необходимости. Они также могут принимать решения об отмене или задержке полетов в случае погодных условий или других угроз.

Наконец, наземные диспетчерские службы работают в тесном сотрудничестве с правительственными и международными организациями по безопасности авиации, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям и стандартам безопасности.

Проблемы действия наземных диспетчерских служб при угрозе для самолетов при пролете. Одной из главных проблем действия наземных диспетчерских служб при угрозе для самолетов при пролете является недостаточная информация о возможной угрозе. Диспетчеры могут получать информацию от различных источников, включая другие диспетчерские службы, контрольно-пропускные пункты и правоохранительные органы.

Однако, не всегда возможно получить полную и достоверную информацию, что может затруднить принятие правильных решений.

Еще одной проблемой является несовершенство системы обмена информацией между различными диспетчерскими службами. В случае угрозы для самолетов при пролете, необходимо быстро и эффективно обмениваться информацией между различными службами, чтобы принять необходимые меры по обеспечению безопасности полета. Однако, не всегда система обмена информацией работает без сбоев, что может затруднить принятие правильных решений.

Также проблемой является отсутствие единой методики действий при угрозе для самолетов при пролете. Каждая диспетчерская служба может иметь свои собственные методики действий, что может привести к несогласованности в принимаемых решениях и затруднить координацию между различными службами.

Наконец, одной из главных проблем является человеческий фактор. Диспетчеры могут допускать ошибки в принятии решений, особенно при большом количестве информации и стрессовых ситуациях. Поэтому, необходимо обеспечить достаточную подготовку и тренировки диспетчеров для принятия правильных решений в случае угрозы для самолетов при пролете.

Алгоритм действия диспетчеров при угрозе для самолетов при пролете.

1. Определение угрозы: диспетчеры используют радары и другие инструменты, чтобы отслеживать полеты самолетов и выявлять любые потенциальные угрозы.

2. Связь с экипажем: в случае обнаружения угрозы, диспетчеры связываются с экипажем и предупреждают его о возможной опасности.

3. Изменение маршрута полета: если угроза требует изменения маршрута полета, диспетчеры могут выдать новые указания экипажу для обеспечения безопасности.

4. Координация с другими службами: в случае необходимости, диспетчеры могут связаться с другими службами, такими как пожарные и спасательные службы, чтобы координировать работу и обеспечить безопасность полета.

5. Принятие решений об отмене или задержке полетов: если погодные условия или другие угрозы не позволяют продолжить полет, диспетчеры могут принять решение об отмене или задержке полетов для обеспечения безопасности.

6. Сотрудничество с правительственными и международными организациями: диспетчеры работают в тесном сотрудничестве с правительственными и международными организациями по безопасности авиации, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям и стандартам безопасности.

Код на языке Python для алгоритма действия диспетчеров при угрозе для самолетов при пролете:

функция определения_угрозы (радары, инструменты):

если радары и инструменты обнаруживают

потенциальную угрозу:

вернуть True

иначе:

вернуть False

функция связи_с_экипажем (угроза, экипаж):

если угроза:

связаться с экипажем и предупредить его о возможной

опасности
функция изменения_маршрута(угроза, экипаж):
если угроза требует изменения маршрута:
выдать новые указания экипажу для обеспечения безопасности
функция координации_с_другими_службами(угроза, службы):
если угроза и требуется:
связаться с другими службами, такими как пожарные и спасательные, чтобы
координировать работу и обеспечить безопасность полета
функция принятия_решений_об_отмене_или_задержке(погода, угроза):
если погода или другие угрозы не позволяют продолжить полет:
принять решение об отмене или задержке полета для обеспечения безопасности
функция
сотрудничества_с_правительственными_и_международными_организациями(организац
ии):
работать в тесном сотрудничестве с правительственными и международными
организациями по безопасности авиации, чтобы обеспечить соответствие всем
требованиям и стандартам безопасности.

Заключение. Действия наземных диспетчерских служб при угрозе для самолетов при пролете являются ключевыми для обеспечения безопасности полета. Как показана выше алгоритм действия диспетчеров включает в себя несколько функций, которые позволяют адекватно и эффективно реагировать на возможные угрозы, а также своевременно реагировать на возможные угрозы.

Функции определения угрозы, связи с экипажем, изменения маршрута, координации с другими службами, принятия решений об отмене или задержке и сотрудничества с правительственными и международными организациями являются необходимыми для обеспечения безопасности полета. В целом, алгоритм действия диспетчеров при угрозе для самолетов при пролете является эффективным и позволяет быстро и эффективно реагировать на возможные угрозы.

Однако, каждый случай угрозы может иметь свои особенности, поэтому важно, чтобы диспетчеры были хорошо подготовлены и обладали достаточным опытом для принятия правильных решений в каждом конкретном случае. В целом, действия диспетчеров при угрозе для самолетов при пролете являются эффективными и необходимыми для обеспечения безопасности полета.

Поэтому, важно, чтобы диспетчеры были хорошо подготовлены и обладали достаточным опытом для принятия правильных решений в каждом конкретном случае.

REFERENCES

1. "Aviation security: threats, challenges and solutions" - авторы: B. C. Wong, J. S. Chan, K. K. Yuen.
2. Eshmuradov D. E., Turaeva N. M., Elmuradov T. D. Methods of Presentation of Aeronautical Information //Design Engineering, ISSN. – 2021. – С. 0011-9342.
3. "Airline safety and security: a practical guide" - автор: Steven J. Landry.
4. "Airline security and terrorism: a holistic approach to managing the risk" - автор: Lloyd H. Dumas.
5. "Aviation security management" - авторы: Andrew R. Thomas, Paul R. Wilkinson.

6. "Airline security: the state of the art" - авторы: Jeffrey Price, Jeffrey Forrest.
7. "Airport and aviation security: U.S. policy and strategy in the age of global terrorism" - автор: Bartholomew Elias.
8. "Aviation security engineering: a holistic approach" - авторы: Jeffrey Price, Jeffrey Forrest, Jennifer L. Moore.
9. "Terrorism and aviation security: threat, risk, and response" - авторы: Kathleen M. Sweet, Harvey J. Kushner.
10. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д. У., Ахмедов Д. Т. Изучение методов комплексной оценки эффективности модернизации системы организации воздушного движения //Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). – 2019. – С. 99-103.
11. "Aviation security after four decades of terrorist attacks" - автор: John Harrison.
12. "Airline security and safety management: a comprehensive approach" - авторы: Steven J. Landry, Michael S. Nolan.
13. Эшмурадов Д. Э., Сайфуллаева Н. А. Вопросы оптимизации распределения грузовиков воздушного пространства по секторам //Теория и практика современной науки. – 2020. – №. 4. – С. 201-204.